

NASOS STANSIYASIDA ENERGETIKA TEKSHIRUVINI AMALGA OSHIRISH TEXNOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554385>

Rashitov Asliddin Ashuraliyevich

*Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institute
Elektr ta'minoti va qayta tiklanuvchi energiya manbalari kafedrası 1-kurs
magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada nasos stansiyalarida energetika tekshiruvini amalga oshirish texnologiyasi ayrim misollar, formula va mexanizmlar, metodologiyalar yordamida muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: nasos, quvur liniyasi, elektr energiyasi, bosim xarakteristikasi, samaradorlik.

Katta quduqli nasos stansiyasida bosim quvuriga bir vaqtda uchtagacha, ko'zda tutilmagan holatlarda to'rttagacha nasos ishlashi mumkin. Bunday hollarda, bosim quvuriga bitta nasos ishlash holatiga nisbatan nasoslarning ekspluatatsion parametrlari o'zgaradi. Bu o'zgarishlar bosim quvuriga bitta, ikkita va uchta nasos bir vaqtda ishlagan holatlarning har biri uchun hisoblash ishlari natijalari orqali aniqlanadi.

Nasos stansiyasining aniqlangan tekshiruv (kadastr) ma'lumotlarida minimal geometrik napor 13,23 m, maksimal napor 22,03 m va o'rtacha napor 15,0 metrga teng deb belgilangan [3]. Napor qiymatining 15 metrga tushishi nasos foydali ish koeffitsientining $\eta = 76,0\%$ ga tushishiga olib keladi. Yuqorida keltirilgan raqamlar bosim quvuriga bitta nasos ishlagandagi holatga mos keladi.

1-rasm. 2400VR – 25/25 nasosining ishchi xarakteristikasi

Nasos stansiyasi quvurlar tizimini napor xarakteristikasini $N_{quv}=f(Q)$ geometrik napor $N^G = 22,03$ m va $N^G = 13,23$ m (punktir chiziq) bo'lgan hollar uchun quriladi va ularni nasoslar xarakteristikalarida keltirish mumkin (1-rasm).

Xarakteristikadan ko'rinib turibdiki, nasos uchun optimal parametrlar $Q = 26,6$

m^3/s va $N = 23,8$ metrda foydali ish koeffitsienti maksimal qiymatga, $\eta = 88,0 \%$ ga ega bo'ladi.

Bosim quvuriga bir vaqtda ishlaydigan nasoslar soni 7 – nasos stansiyasida uchtagachabo'lishi mumkin. Bunday holda nasosning ishchi parametrlari o'zgaradi va bu o'zgarishlarni hisoblar natijalariga ko'ra qurilgan nasos xarakteristikasida keltirish mumkin (2–rasm). Xarakteristikada ko'rsatilgan $N_{1+2+3}=f(Q)$, $N_{1+2}=f(Q)$ va $N_1=f(Q)$ grafiklari bosim quvuriga uchta, ikkita va bitta nasos bir vaqtda ishlagan holdagi napor xarakteristikalarini ifoda etadi.

Nasos stansiyasi quvurlar tizimi napor xarakteristikalari $N^G = 13,23$ metr bo'lgan holatda $N_{1quv}=f(Q)$ va $N^G = 22,03$ metr bo'lgan holatda $N_{2quv}=f(Q)$ va $N^G = 6,6$ metr bo'lganda $N_{3quv}=f(Q)$ grafiklarining nasoslar napor xarakteristikalari bilan kesishgan nuqtalariga mos keladigan qiymatlar quyidagilardan iborat.

A_1 , A_2 va A_3 ishchi nuqtalari $N^G = 22,03$ metrga mos keluvchi bosim quvuriga bitta, ikkita va uchta nasos ishlaydigan holatlar uchun.

A_1 nuqtada $Q_{A1} = 26,6 m^3/s$; $N_{A1} = 24,0 m$; $\eta_{A1} = 86,2 \%$ A_2 nuqtada $Q_{A2} = 45,8 m^3/s$; $N_{A2} = 27,7 m$; $\eta_{A2} = 85,0 \%$ A_3 nuqtada $Q_{A3} = 57,7 m^3/s$; $N_{A3} = 30,3 m$; $\eta_{A3} = 81,0 \%$

V_1 , V_2 va V_3 – xuddi shunday nuqtalar $N^G = 13,23 m$ holat uchun.

V_1 nuqtada $Q_{V1} = 33 m^3/s$; $N_{V1} = 16,0 m$; $\eta_{V1} = 76 \%$
 $N = 6815,4 kVt$ V_2 nuqtada $Q_{V2} = 58 m^3/s$; $N_{V2} = 21,6 m$; $\eta_{V2} = 85 \%$
 $N = 14458,8 kVt$ V_3 nuqtada $Q_{V3} = 72,5 m^3/s$; $N_{V3} = 26,5 m$; $\eta_{V3} = 86,0 \%$ $N = 21915,6 kVt$

S_1 , S_2 , S_3 ishchi nuqtalari $N^G = 6,6 m$ holat uchun

S_1 ishchi nuqtada $Q_{C1} = 37 m^3/s$, $N_{S1} = 10,0 m$; $\eta_{S1} = 55\%$ $N = 6600 kVt$
 S_2 ishchi nuqtada $Q_{C2} = 65 m^3/s$, $N_{S2} = 17,2 m$; $\eta_{S2} = 77\%$ $N = 14243,6 kVt$
 S_3 ishchi nuqtada $Q_{C3} = 82 m^3/s$, $N_{S3} = 23,3 m$; $\eta_{S3} = 86,1\%$ $N = 21768,8 kVt$

2- rasm. 2400VR – 25/25 nasosining ish rejimi grafigi

Yuqorida olingan natijalar asosida xulosa qilib aytish mumkinki, agar nasos

геометрик nabori 6,6...13,23 metr bo'lsa, quvurlarga ikki va uchta nasoslar bir vaqtda ishlagani ma'qul, chunki shunday rejimlarga mos keluvchi V_2 , V_3 , S_3 nuqtalarida nasos foydali ish koeffitsienti 85,0...86,0 % bo'ladi. Bu holatning aksi, ya'ni bosim quvuriga bitta nasos ishlaganda (V_1 , S_1 nuqtalar), uning f.i.k. ancha past, ya'ni 55 va 76 % ga teng bo'ladi.

Yuqoridagi hisoblardan xulosa qilib aytish mumkinki, mana shunday kombinatsiyada bosim quvurlariga ishlaydigan nasoslar sonini to'g'ri tanlash asosida Qarshi bosh kanali 7 - nasos stansiyasida energetik xarajatlarni ancha qisqartirish imkoni tug'iladi.

1. Hisoblar natijalari bitta bosim quvuriga ishlaydigan nasoslar soni ularning umumiy iste'mol qiladigan elektr energiyasiga ta'sir qilishini va buni ekspluatatsiya paytida hisobga olish zarurligini ko'rsatdi.

Masalan, $NG = 6,6 m$ ishlayotgan nasoslar soni 3 ta bo'lsa bitta quvurga bitta, ikkinchi quvurga ikkita nasos ishlagani ma'qul, chunki bitta quvurga uchta nasos ishlaganiga nisbatan bu holda 925,2 kVt quvvat tejaladi.

Agar ishlayotgan nasoslar soni 4 ta bo'lganda, bitta quvurga uchta, ikkinchi quvurga 1 ta nasos ishlasa, har bir quvurga ikkitadan nasos ishlangan holatga nisbatan 118,4 kVt quvvat tejaladi.

Xuddi shuningdek, nasos stansiyasining har bir ish rejimi uchun quvurlarga ishlaydigan nasoslar sonining maqbul variantini qo'llab, ancha miqdorda elektr energiyasi tejamkorligiga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 5 iyundagi 158 – sonli “2014 — 2018 yillar davrida O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vazirligi suv xo'jaligi tashkilotlarining nasos-kuch asbob-uskunalarini bosqichma-bosqich yangilash chora-tadbirlari to'g'risida” gi qarori, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarito'plami, 2013 y., 23-son, 305-modda.

2. Muxammadiev M.M., Urishev B.U. Energoeffektivnye texnologii pri ekspluatatsii nasosnykh stansiy. Monografiya.-T. TGTU, 114 s

3. Kadastr gidrotexnicheskix soorujeniy. Nasosnaya stansiya – 6 KMK. Nasosnaya stansiya – 7 KMK. Gosinspeksiya «Gosvodxoznadzor», T.: 2009, 60 s.

4. www.ziyonet.uz

5. https://samdaqi.edu.uz/files/files/Konferensiya%20maqolalari/1%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%20%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%98_compressed.pdf